

ОСОБЕННОСТИ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ С НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СПЕЦИФИКОЙ**FEATURES OF PHRASEOLOGICAL UNITS WITH NATIONAL AND CULTURAL SPECIFICS**

ПЛАТОНОВА КРИСТИНА АНДРЕЕВНА,
Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского.

PLATONOVA KRISTINA ANDREEVNA,
Kaluga State University named after K.E. Tsiolkovski.

В статье рассматриваются фразеологические единицы с ярко выраженной национально-культурной спецификой. Представляется и анализируется пласт идиоматических выражений, пословиц и устойчивых словосочетаний, глубоко укоренившихся в культурно-историческом этносе обществ. Приводятся характеристики фразеологизмов с национально-культурной спецификой. В результате проведенного анализа раскрываются семиотические тонкости и этнолингвистические аспекты, заложенные в этих фразеологических единицах, что позволяет получить целостное представление об их значении как в языке-источнике, так и в языке перевода.

The article examines phraseological units with pronounced national and cultural specificity. A layer of idiomatic expressions, proverbs and stable phrases deeply rooted in the cultural and historical ethnos of societies is presented and analyzed. The characteristics of phraseological units with national and cultural specificity are given. As a result of the analysis, the semiotic subtleties and ethnolinguistic aspects inherent in these phraseological units are revealed, which allows us to get a holistic understanding of their meaning both in the source language and in the translation language.

Ключевые слова: *фразеология, фразеологические единицы, этнолингвистические аспекты, языковая среда, национально-культурная специфика, семантика.*

Key words: *phraseology, phraseological units, ethnolinguistic aspects, language environment, national-cultural specificity, semantics.*

Введение.
В данном исследовании рассматриваются фразеологические единицы с ярко выраженной национально-культурной спецификой, и эта тема является не только интересной с академической точки зрения, но и важной с точки зрения межкультурной коммуникации и лингвистического переноса. Актуальность данного исследования обусловлена многогранной ролью фразеологии в отражении сложного взаимодействия языка и культуры. Фразеологические выражения, наделенные культурными коннотациями и историческими нюансами, выступают в качестве проводников национального этоса и коллективной памяти, что делает их точный перевод не только лингвистической, но и культурной задачей.

Предметом исследования является сложный пласт идиоматических выражений, пословиц и устойчивых словосочетаний, глубоко укоренившихся в культурно-историческом этносе обществ. Фразеологическая единица как лингвистический феномен представляет собой богатый гобелен семантической сложности и культурного богатства, что делает ее привлека-

тельным объектом для глубокого лингвокультурологического анализа [1]. Такие единицы не статичны, они эволюционируют, отражая изменения культурных норм, ценностей и исторического контекста [6].

Исследование направлено на раскрытие семиотических тонкостей и этнолингвистических аспектов, заложенных в этих фразеологических единицах, что позволяет получить целостное представление об их значении как в языке-источнике, так и в языке перевода.

Цель исследования заключается в том, чтобы продемонстрировать сложности перевода фразеологических единиц с национально-культурной спецификой на другой язык с акцентом на сохранение их культурной сущности и семантической целостности.

Основные характеристики фразеологизмов с национально-культурной спецификой.

Одной из основных характеристик таких фразеологических единиц является их культурная инкапсуляция [8, с. 304]. Эти выражения часто ссылаются на исторические события, культурные обычаи или общественные нормы, характерные только для данной культуры. Например, во французском языке фраза «rester bouche bée» (дословно «оставаться с открытым ртом») ярко передает ощущение изумления или ошеломления, перекликаясь с культурными нюансами экспрессивности и драматической реакции, характерными для французского культурного этоса [10].

Другой отличительной чертой является вкрапление культурных символов и метафор. Фразеологические единицы часто используют культурно значимые символы для передачи более широких смыслов [3, с. 77]. В русском языке идиома «заложить ухо» (буквально «заложить уши»), означающая запомнить или принять к сведению что-либо, опирается на культурную символику уха как вместилища мудрости и знаний.

В этих единицах проявляется интертекстуальность, часто отсылающая к литературным произведениям, фольклору или религиозным текстам, являющимся основополагающими в культурном наследии народа [5, с. 167]. Английская фраза «to meet one's Waterloo» («встретить свое Ватерлоо»), отсылающая к битве при Ватерлоо, выходит за рамки исторического контекста и означает решительное или сокрушительное поражение [11]. Эта идиома отражает не только историческое событие, но и культурную значимость исторического сознания в англоязычном мире. Идиоматичность делает подобные единицы мощным инструментом внутригрупповой коммуникации, но создает трудности для изучающих язык и переводчиков, которые могут не иметь одинакового культурного опыта.

Ковалева Т.В. отмечает, что источники фразеологических единиц часто лежат в национальной истории, литературе, фольклоре того или иного языка [4]. Эти единицы часто служат языковым воплощением культурного опыта и представлений. Например, в русской культуре фраза «бить баклуши» (дословно «бить чурки»), означающая бездельничать или терять время, происходит от традиционного инструмента для колки дров – чурки, что отражает сельские и аграрные аспекты русской истории [9]. Аналогично, в испанском языке фраза «buscar le tres pies al gato» (буквально «искать три лапы у кошки»), означающая излишнее усложнение ситуации, отражает культурную тенденцию к чрезмерному анализу или усложнению ситуации.

Сопоставительный анализ фразеологических единиц в разных культурах позволяет получить интересные сведения о том, как различные общества воспринимают и формулируют общие человеческие переживания. Например, понятие «легкий успех» в английском языке выражается как «a piece of cake», а в испанском – как «coser y cantar» (буквально «шить и петь»). Оба выражения передают легкость и непринужденность, но через разные культурные линзы: английская идиома – через универсальное удовольствие от поедания торта, а испанская – через простоту и радость пения во время шитья, что отражает культурную значимость ремесла и музыки в испанской культуре.

Фразеологические единицы служат хранилищами культурной памяти, часто отсылая к историческим событиям, легендарным личностям, традиционным обычаям [2]. Например, английская фраза «to cross the Rubicon» («перейти Рубикон»), отсылающая к необратимому шагу Юлия Цезаря по переходу через реку Рубикон, выходит за рамки исторического контекста и обозначает решительное, бесповоротное действие [11]. Эта идиома не только передает историческую справку, но и отражает культурную ценность смелых, решительных действий в англоязычных обществах.

Аналогичным образом в китайском языке выражение «破釜沉舟» (pò fǔ chénzhōu, буквально «разбивать горшки и топить лодки») повествует об историческом событии, когда генерал приказал уничтожить сосуды для приготовления пищи и лодки, чтобы мотивировать свои войска, символизируя решительность и решительность. Эта идиома отражает культурный акцент на целеустремленности и настойчивости, характерный для китайской культуры.

Фразеологические единицы часто отражают общественные нормы и моральные ценности. Японская идиома «猿も木から落ちる» (saru mo ki kara ochiru, буквально «даже обезьяны падают с деревьев») передает мысль о том, что все совершают ошибки, отражая культурное понимание человеческой слабости и смирения.

Межкультурное взаимодействие часто проявляется в заимствовании и адаптации фразеологических единиц в разных языках, что отражает динамичный характер культурного обмена. Например, английская фраза «to take the bull by the horns» («взять быка за рога»), означающая прямое столкновение с проблемой, находит свои параллели в других языках, хотя и с культурными модификациями. В испанском языке существует аналогичная идиома – «tomar el toro por lo cuernos», отражающая культурный резонанс корриды в Испании.

Изучение фразеологических единиц в сопоставительной лингвистике также проливает свет на общие человеческие переживания и универсальные темы, выходящие за пределы культурных границ. Несмотря на культурные различия, некоторые фразеологические единицы обнаруживают общие черты человеческого мышления и поведения. Например, концепция неизбежной смерти выражается в разных культурах с помощью различных идиом, но со сходной основой, такой как «kicking the bucket» в английском языке или «estirar la pata» (буквально «вытянуть ногу») в испанском.

Заключение.

Многие фразеологизмы отражают исторические контакты, торговые отношения или даже конфликты между обществами, выступая в качестве зеркала социокультурных и исторических реалий тех сообществ, в которых они используются [7]. Эти языковые артефакты служат свидетельством переплетения истории разных культур.

Взаимодействие культур через фразеологические единицы является свидетельством взаимосвязи человеческих обществ. Эти единицы не только обогащают язык, но и служат связующим звеном между культурами, способствуя более глубокому пониманию и восприимчивости многообразия гобеленов человеческой цивилизации. В то же время они могут создавать трудности при переводе, поскольку культурные отсылки и коннотации могут не иметь прямых эквивалентов в других языках. Изучение фразеологизмов является неотъемлемой частью таких областей, как сравнительное языкознание, переводоведение и межкультурная коммуникация, обеспечивая уникальный взгляд на динамику культурного обмена и влияния.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Икономиди И.Я. Фразеологические единицы с национально-специфичным компонентом значения в русском и новогреческом языках: автореф. дис. ... канд. филолог. наук. Краснодар, 2005. 19 с.

2. Зирюкина В.Н. Фразеологические выражения как отражение исторического опыта народа. URL: <https://www.cross-kpk.ru> (дата обращения: 20.01.2024).
3. Кириллова Н.Н. О типологии межъязыковых фразеологических соответствий // Проблемы идиоэтнической фразеологии. СПб.: ЛГПИ им. А.И. Герцена, 1977. С. 33-42.
4. Ковалева Т.В. Источники возникновения фразеологизмов и их толкование. М.: 2003. 63 с.
5. Кристева Ю. Избранные труды. Разрушение поэтики. М., 2004. 653 с.
6. Назарян А.Г. История развития французской фразеологии. М.: Высш. школа, 1981. 189 с.
7. Телия В.Н. Русская фразеология. Семантический, прагматический и лингвокультурологический аспекты. М., 1996, 288 с.
8. Телия В.Н. Предисловие // Большой фразеологический словарь русского языка: Значение. Употребление. Культурологический комментарий. М.: Ридерз Дайджест, 2012. 781 с.
9. Федоров А.И. Фразеологический словарь русского литературного языка. М: Астрель: АСТ, 2008. 828 с.
10. Dictionnaire français en ligne Larousse. URL: <https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/b%-C3%A9e/8606#168746>.
11. The Free Dictionary By Farlex. URL: <https://idioms.thefreedictionary.com> (дата обращения: 02.02.2024).

© Платонова К.А., 2024.